

O USO DA INTELIGÊNCIA ARTIFICIAL NO DIAGNÓSTICO DE CÂNCER DE COLO DE ÚTERO

Entendendo o câncer de colo de útero

O QUE É CÂNCER DE COLO DE ÚTERO?

Definição

- O câncer cervical ocorre quando células anormais crescem descontroladamente no colo uterino, região inferior do útero.

Causa principal

- A infecção pelo vírus HPV (papilomavírus humano) é responsável por mais de 95% dos casos, considerado o principal agente etiológico.

Progressão

- Inicialmente assintomático, pode evoluir para lesões de alto grau e, sem tratamento adequado, se tornar câncer invasivo.

COMO PREVENIR?

Vacinação

- A vacina contra o HPV é altamente eficaz na proteção contra os tipos de vírus associados ao câncer. Recomendada para adolescentes antes do início da vida sexual.

Educação

- Campanhas informativas orientam a população sobre riscos, importância do rastreamento e adesão ao tratamento precoce.

Estilo de vida

- Redução de fatores de risco, como tabagismo e múltiplos parceiros sexuais, ajuda a diminuir a probabilidade de infecção pelo HPV e desenvolvimento do câncer

O Papel Da Inteligência Artificial

MÉTODOS TRADICIONAIS DE DIAGNÓSTICO

Exame clínico

- Avaliação feita por especialistas durante consultas ginecológicas.

Papanicolau

- Rastreamento celular em amostras do epitélio cervical para detectar anormalidades.

Colposcopia

- Inspeção visual detalhada do colo do útero para identificar possíveis lesões

APLICAÇÕES DE IA NO DIAGNÓSTICO

Análise precisa de imagens médicas

- Utilização de algoritmos avançados para identificar células anormais em exames de Papanicolau e biópsias

Melhoria nos sistemas de triagem

- Implementação de modelos automatizados para priorizar casos mais urgentes em grandes volumes de exames.

Identificação de padrões em dados clínicos

- Utilização de inteligência de dados para reconhecer características comuns em pacientes propensos ao câncer cervical.

VANTAGENS E LIMITAÇÕES

Vantagens

- Maior acurácia → Alcança alta sensibilidade para lesões de alto grau.
- Redução do tempo de análise → Processa lâminas digitais em segundos.
- Menor taxa de falsos negativos → Reduz os casos não detectados.
- Capacidade de triagem em larga escala → Viabiliza rastreamento populacional no SUS.
- Padronização diagnóstica → Minimiza variação interobservador entre patologistas.
- Disponibilidade contínua → Opera 24 horas

Limitações

- Necessidade de grandes quantidades de dados para treinamento
- Risco de sobrediagnóstico → Pode classificar alterações benignas como suspeitas.
- Dependência de infraestrutura tecnológica avançada
- Necessidade de validação humana → Casos positivos exigem revisão por patologista.
- Responsabilidade legal indefinida → Questão pendente em caso de erro diagnóstico.
- Desafios relacionados à privacidade e segurança de dados

Triagem e frequência

COMO DEVE SER REALIZADO?

Papanicolau

- Realizado geralmente a cada 3 anos em mulheres sexualmente ativas.

Teste de HPV

- Iniciar rastreamento em mulheres a partir dos 25 ou 30 anos de idade, sendo repetido a cada 5 anos se o resultado for negativo.

Importância

- Realizar exames regularmente aumenta as chances de detecção precoce, permitindo tratamentos menos invasivos e aumento nas taxas de cura.

Referências

- BRASIL. Ministério da Saúde. Instituto Nacional de Câncer José Alencar Gomes da Silva. Diretrizes brasileiras para o rastreamento do câncer do colo do útero. 2. ed. rev. Rio de Janeiro: INCA, 2016. 64 p.
- FUTURE II STUDY GROUP. Quadrivalent vaccine against human papillomavirus to prevent high-grade cervical lesions. *New England Journal of Medicine*, Boston, v. 356, n. 19, p. 1915-1927, 2007.
- HU, L. et al. An observational study of deep learning-based artificial intelligence for detecting cervical intraepithelial neoplasia using colposcopic images. *The Lancet Digital Health*, London, v. 2, n. 6, p. e299-e309, 2020.

DOI:10.5281/zenodo.17819267

Dezembro/2025

AUTORIA: Luiza Maia Barros^[1] e Maria Clara Rodrigues Afonso^[1]

ORIENTAÇÃO: Juliana Lilis da Silva^[2] e Natália de Fátima Gonçalves Amâncio^[2]

^[1]Discente do curso de Medicina do Centro Universitário de Patos de Minas- UNIPAM.

^[2]Docente do curso de Medicina do Centro Universitário de Patos de Minas- UNIPAM.